

УДК:334.7:004(574)

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ

АНТАЕВ ЖЕНИС ТЕМИРОВИЧ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Экономика және бизнес жоғары мектебінің докторанты, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Ғылыми жетекші – Д.М.КАНГАЛАКОВА

ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің Экономика институты
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

***Аңдатпа:** Мақалада Қазақстандағы шағын және орта бизнестің цифрлық трансформациясының қазіргі күйі, оны іске асыратын негізгі механизмдер мен шектеуші факторлар талданады. Зерттеу әдіснамасы ретінде ресми статистиканы, мемлекеттік бағдарламалық құжаттарды, ұлттық даму институттарының материалдарын және соңғы он жылдағы академиялық әдебиетті салыстырмалы талдау қолданылды. Талдау нәтижелері Қазақстанда ШОБ-тың цифрлануы ең алдымен әкімшілік процестерді онлайн жүргізу маркетингтік және цифрлық төлем арналарына шығу, финтех құралдарын пайдалану, бұлтты сервистерге көшу және субсидияланған оқыту инфрақұрылымы арқылы жүріп жатқанын көрсетті. Сонымен бірге инфрақұрылым сапасы, ауылмен қала арасындағы алыстық, кадр тапшылығы, киберқауіпсіздік мәдениетінің әлсіздігі, қаржыландырудың нысаналы емес үлгілері және микродеңгейдегі статистиканың жеткіліксіздігі трансформацияны тежейді. Мақалада eGov Business, «Даму» қорының цифрланған процестері және платформалық финтех экосистемесі сияқты қысқа мини кейстер беріліп, саясаттық және практикалық ұсыныстар ұсынылды. Авторлық қорытынды бойынша Қазақстандағы ШОБ үшін ең өміршең модель - eGov платформалық сауда, цифрлық қаржы, бұлтты сервистер, оқыту және тәуекелді бөлісу тетіктерін біріктіретін кезеңдік аралас модель.*

***Кілтті сөздер:** ШОБ, цифрлық трансформация, электрондық үкімет, электрондық коммерция, финтех, бұлтты сервистер, киберқауіпсіздік, Astana Hub, Damu, Қазақстан*

Кіріспе

Қазақстан экономикасында ШОБ-тың орны жоғары және өсіп келеді. Ұлттық бюро статистикасы деректері бойынша 2024 жылғы 1 шілдеде елдегі ШОБ субъектілерінің саны 20228,8 мың бірлікті, ал ШОП-та жұмыспен қамтылғандар саны 2024 жылғы 1 сәуірде 4239 мың адамды құрады. 2024 жылғы қаңтар – наурыз айларында ШОБ шығарылымы 16761,4 млрд. теңгеге жетті. Отандық академиялық зерттеулерде ШОБ құрылымында дара кәсіпкерлердің басымдығын және 2023 жылы сектордың ЖІӨ-дегі үлесінің 36,5%-ға жеткенін атап көрсетті [1,19,4].

Осы жағдайда цифрландыру ШОБ үшін жай технологиялық тренд емес, өнімділік, нарыққа шығу және бейресми кедергілерді азайту құралына айналды. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының мақсаты - цифрлық технологияларды пайдалану есебінен экономиканың даму қарқынын жеделдету және халықтың өмір сүру сапасын жақсарту[8]. Сонымен бірге World Bank материалдарында Қазақстан фирмаларының, соның ішінде МШОБ-тың, жаһандық цифрлық және жасыл ауысудан кейін қалып қою қаупі көрсетіліп, бәсеке қабілетті болу үшін цифрлық бейімделу қажеттігі атап өтіледі [6,7]. Маңызды шектеу ретінде деректердің фрагменттелуін атау керек. OECD-ды шолуы Қазақстанда фирмалардың интернетке қол жетімділігі мен цифрлық қабылдауын барлық секторлар мен барлық ШОБ санаттары бойынша жүйелі өлшейтін толық базы әлі қалыптаспағанын, ресми статистиканың едәуір бөлігі және ірі өнеркәсіп кәсіпорындарына көбірек бағдарланғанын көрсетті [5].

Сондықтан бұл мақала ШОБ-тың цифрлық жағдайы бірқатар ұйымдық, платформалық және инфрақұрылымдық прокси - көрсеткіштері арқылы бағаланады [7].

Нәтижелер мен талқылау

Қазақстанда цифрлық сұраныс пен цифрлық арналардың кеңеюі анық байқалады. 2024 жылы интернетті пайдаланатын адамдардың үлесі 95,3%-ға жетті, қалада бұл көрсеткіш 96,6%, ауылда 93,3% болды [9]. Ұйымдар деңгейіндегі ресми прокси – көрсеткіштер де алға жылжуды аңғартады: ұйымдардың 78%-ы компьютер қолданады, 28,9%-ның интернет ресурсы бар, 12%-ы тауарлар мен қызметтерге интернет арқылы тапсырыс береді, 11,3%-ы интернет арқылы тапсырыс қабылдайды, үй шаруашылықтарының 97,1%-да интернетке қолжетімділік бар [3]. Сонымен қатар 2024 жылы бөлшек e-commerce көлемі 3156,4 млрд теңгені, ал оның бөлшек саудадағы үлесі 14,1%-ды құрады. E-commerce мен айналысатын кәсіпорындардың 82,5%-ы маркетплейстерді, 26,8-ы өз интернет ресурстарын қолданды [2]. Бұл сандар Қазақстанда тұтынушылық цифрланудың бизнес ішіндегі толық процестік цифрланудан жылдамырақ дамып отырғанын білдіреді [8].

ШОБ картасының өзі де біркелкі емес. Белсенді дара кәсіпкерлердің ең жоғары үлесі Алматы, Астана, Түркістан және Шымкент қалаларында шоғырланған, бұл ірі қалалар мен сауда ағындары күшті өңірлердің цифрлық бейімделу әлеуметі жоғары екенін көрсетеді [1]. Алайда дәл осы шоғырлану өңіраралық дисбаланысты күшейтеді: цифрлық инфрақұрылым, кадр және нарықтық тығыздық басым болатын орындар тез цифрланады, ал шалғай шағын және ауылдық нарықтар баяу қозғалады. OECD мұны ауылдық және шағын қалалық аумақтар пайдасына емес кең аймақтық алшақтықпен байланыстырады [5].

Кесте 1. ШОБ-ты цифрландырудың негізгі құралдары мен механизмдерін салыстыру

Механизм	Негізгі функциясы	Негізгі бенефициарлар	Іске асыру құны мен күрделілігі	Басты кедергілер
eGov, eLicense, eGov Business	Тіркеу, лицензиялау, анықтамалар, ЭЦҚ, базалық әкімшілік рәсімдерді онлайн жүргізу	Жаңа бастаған кәсіпкерлер, микро және сервистік ШОБ	Төмен құн, төмен – орта күрделілік	Цифрлық сауат, ЭЦҚ рәсімдері, ведомство аралық интеграция
Маркетплейстер және өз интернет дүкені	Онлайн сату, сұранысты тестілеу, логистика мен төлемді біріктіру	Сауда, тұрмыстық және жеткізу сервистері	Төмен – орта құн, орта күрделілік	Платформа комиссиялары, алгоритмдік тәуелділік, сенім
Финтех, цифрлық төлемдер, merchant finance	Төлем қабылдау, шоттарды біріктіру, жылдам айналым капиталы	Бөлшек сауда, микро бизнес, first – time borrowers	Төмен – орта құн, орта күрделілік	Деректер сапасы, скоринг, киберқауіпсіздік
Бұлтты сервистер, CRM,	Есеп қойма, клиенттер базасы,	Өсіп келе жатқан шағын	Орта құн, орта күрделілік	Интернет сапасы, кадр тапшылығы,

SaaS бухгалтерия	– қашықтан жұмыс, аналитика	және орта фирмалар		вендорлық тәуелділік
Оқыту, акселерация, инкубация	Цифрлық дағдылар, өнім әзірлеу, нарыққа шығу, менторлық	Стартаптар, технологияны ендіру бастаған ШОБ	Тікелей құны жиі төмен, бірақ ұйымдастыру орта күрделілігі	Бағдарламаларының сапасының әрқелкілігі, өңірдік қолжетімділік
Кепілдік, факторинг, субсидия, салықтық жеңілдіктер	Цифрлық жобаға қаржы тарту, тәуекелді бөлісу, инвестицияны фнталандыру	Жоба немесе айналым капиталы қажет ШОБ	Орта жоғары күрделілік	Артық бюрократия, нысаналы еместік, қайталама тәуелділік

Негізгі механизмдер. Әкімшілік шығынды азайтатын ең кең таралған механизм – цифрлық қызметтер. Ұлттық ақпараттық технологиялар ұсынған мәлімет бойынша eGov порталында 15 млн-нан астам тіркелген пайдаланушылар бар, 1300 – ден астам мемлекеттік қызметтің шамамен 90%-ы онлайн қолжетімді, ал eGov Mobile арқылы 111 млн-нан астам қызмет көрсетілген [12]. Кәсіпкерлік үшін бұл әсіресе маңызды, өйткені eGov Business қосымшасы арқылы ЖК мен ЖШС-ні тікелей цифрлық форматта тіркеу мүмкіндігі берілген, ал қосымшаның жүктелуі 45 мыңнан асты [13,14]. Осылайша цифрландыру Қазақстандағы ШОБ үшін алғашқы кезекте өндірістік автоматтандыру емес, бизнесті бастау мен жүргізудегі транзакциялық шығындарды қысқарту құралы ретінде жұмыс істеп отыр [12].

Финтех механизмі мемлекеттік және жеке инфрақұрылым тоғысында дамуда. Қазақстан Ұлттық Банкі 2024 жылғы ұлттық цифрлық қаржы инфрақұрылымы туралы есебінде банкаралық карточкалық жүйе, Open API және Anti – Fraud Center енгізілгенін, инфрақұрылымның қазір тәуелігіне 350 мыңнан астам транзакцияны 5,9 трлн теңге сомасына өңдеп, айына 2,5 млн-нан астам цифрлық идентификация жүргізетінін атап өтеді [10]. Бұл макродеңгейдегі орта бизнеске екі нақты пайда береді: төлем транзакциясының бағасы мен уақыты қысқарады және баламалы цифрлық деректердің несие скорингіне қосылуына институционалдық алғышарт жасалады. Жеке сектордағы платформалық үлгіге келсек, Kaspi.kz 2024 жылы маркетплейс платформасы арқылы 8,1 млн тұтынушыға қызмет көрсетіп, merchant және micro business finance өнімдерінің үлесін TFV-дің 17% дейін жеткізді [17]. Бұл цифрлық төлем тарихы мен платформалық мінез құлық деректерінің ШОБ үшін жаңа қаржылық «кепіл» ретіндегі маңызын күшейтеді; мұндай бағытты World Bank –та цифрлық төлемдер деректерін пайдалану және онлайн-факторинг платформаларын дамыту қажеттілімен байланыстырады[6].

Инфрақұрылымдық және қабілеттік механизмдер қатарына бұлтты сервистер, оқыту және даму институттары ерекше орын алады. Ресми жарияланған IDC нарықтық шолуына Қазақстандағы бұлтты сервистер сегментінің АКТ нарығындағы үлесі 2022 жылы 8,99% болғаны, ал 2026 жылға қарай 16% - ға дейін өсуі мүмкін екені көрсетілген, сол себепті 2024-2027 жылдарға арналған «Қолжетімді интернет» ұлттық жобасы аясында 1,5 трлн теңгеден астам қаражат таратылып, 100 Мбит/с деңгейдегі кеңжолақты қолжетімділікті кеңейту және 3 мңнан астам ауылға байланысты желілерін жеткізу міндеті қойылған [18]. Кадрлық және экожүйелік қолдау арнасында Astana Hub маңызды рол атқарады: Tech Orda бағдарламасы жылына 3 мыңнан астам IT маманын мемлекеттік қолдау арқылы даярлауға бағытталған, ал технопарк қатысушылары үшін салықтық жеңілдіктер 2029 жылға дейін сақталады [16]. Институционалдық қолдау жағында «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры бизнес процестерін

100% цифрландырып, онлайн өтінім қашықтан қолдау, веб-сервис арқылы деректер алмасу және кепілдік келісімдерін электронды форматта қол қою режимін енгізді [4]. Бұлардың барлығы бірге алған ШОБ-тың цифрлық трансформациясында «инфрақұрылым – дағды – қаржы - масштабтау» тізбегін қалыптастырады сурет - 1 [18].

Кедергілер. Халықаралық салыстырмалы талдау OECD Қазақстанда ICT секторынан тыс фирмалардың цифрлық қабылдауы, әсіресе ШОБ-та әлі шектеулі екенін жазады. Негізгі түсіндірмелер ретінде сапалы инфрақұрылымға қолжетімділіктің жеткіліксіздігі, реттеуші ортаға бейімделу қабілетінің әлсіздігі, цифрлық қауіпсіздік пен дербес деректерді басқару мәдениетінің төмендігі көрсетілген [5]. Мұндай қорытындыны ішкі статистика да жанама түрде растайды: интернетті қолдану деңгейі өте жоғары болғанымен ауылдық жердегі көрсеткіш қалаға қарағанда төмен, ал кәсіпорындардың өз интернет – ресурстары мен онлайн тапсырыс қабылдау үлесі әлі салыстырмалы түрде шағын [3]. Демек, Қазақстандағы басты мәселе «интернеттің бар – жоғы» емес «интернет сапасы, процестік қолдау және цифрлық тереңдік» екі аңғарылады.

Сурет 1. Қазақстандағы ШОБ-ты цифрландырудың механизмдерінің құрылымдық сызбасы

Қаржылық кедергілер де шешуші мәнге ие. World Bank – тің 2024 жылғы бағалауында фирмаларға әсіресе МШОБ – қа қаржыға қолжетімділік шектеулі екені, ал Бәйтерек желісі арқылы берілетін қолдау жетіспей жатқан сегменттерге әрқашан дәл бара бермейтіні айтылған, есепте пайыздық субсидиядан біртіндеп тәуекелді бөлісу механизмдеріне көшу, деректердің ашықтығын күшейту және цифрлық төлемдерден алынатын баламалы деректерді несие инфрақұрылымына енгізу ұсынылады [6]. Бұған қоса OECD бизнес өкілдерінің реттеуші өзгерістердің мазмұны мен мақсаты туралы жеткілікті хабардар болмайтынын көрсетеді, яғни regulatory communication-ның өзі де цифрлық бейімделудің бөлек кедергісі [5]. Сондықтан дәл қазіргі жағдайда ШОБ үшін ең әлсіз буын технологияны сатып алу есем, оны тұрақты түрде қаржыландыру, түсіну және реттеу талаптарына үйлестіру болып отыр.

Мини – кейстер. Бірінші мини-кейс – eGov Business. Бұл құрал ШОБ үшін цифрландыруды ең тез қайтарым беретін мысалы болып саналады, себебі ол бизнесті тіркеу мен бастапқы әкімшілік операцияларды бір терезеге жақындатады, жүктелім санының 45

мыңнан асуы оны кәсіпкерлер арасында нақты сұранысқа ие екенін көрсетеді [13,14]. Екінші мини-кейс – «Даму» қоры: қордың ішкі процестерін толық цифрландыру мемлекеттік қолдаудың өзін де сервистік форматқа көшіруге болатынын дәлелдеді, яғни ШОБ-ты цифрландыру тек кәсіпорын ішінде емес, оны қоршаған институттарда да жүруі керек [4]. Үшінші мини-кейс – Kaspi.kz платформасы: мұны маркетплейс, төлем және merchant finance бір экожүйеге біріктірілген, сондықтан шағын фирма сату арнасына, есеп айырысуға және қысқа циклды қаржыға бір мезгілде қосыла алады [17]. Бұл үш мысал Қазақстандағы цифрлық трансформацияның үш түрлі логикасын ашады: транзакциялық шығынды азайту, қолдау институттарын цифрландыру және экожүйелік платформалау.

Саясаттық және практикалық қадамдар. Практикалық деңгейде ШОБ-тың цифрлық трансформациясы бес дәйекті қадаммен ұйымдастырылғаны тиімді. Бірінші қадам – цифрлық жетілу диагностикасы: Қазақстанға бейімделген академиялық модель мұны 6 өлшем және 15 кіші өлшем арқылы бағалауды ұсынады, сондықтан кәсіпорын «сайт бар ма» деген тар өлшеммен емес, стратегия, адам капиталы, процестер, технология, деректер және мәдениет блоктары бойынша қаралуы тиіс. Екінші қадам – ең тез қайтарым беретін пакеттен бастау: eGov/eLicense, онлайн төлем, маркетплейс, CRM және SaaS – бухгалтерия. Үшінші қадам – қаржыландыру цифрлық жоба логикасына бейімдеу: кепілдік факторинг, merchant finance және тәуекелді бөлісу тетіктері. Төртінші қадам – киберқауіпсіздік регламентін міндетті ету. Бесінші қадам – KPI мониторингін енгізу: онлайн сату үлесі, тапсырыс конверсиясы, операциялық цикл ұзақтығы, цифрлық арнадан түсетін табыс, қайталанатын клиент үлесі. Мұндай алгоритм OECD пен World Bank ұсынымдарының да рухына сәйкес келеді.

Саясат деңгейінде үш басымдық айөын көрінеді. Біріншісі – сапалық өңірлік инфрақұрылым: «қолжетімді интернет» жобасының нәтижесін тек желінің тартылуымен емес, ШОБ-тың цифрлық пайдалануымен байланыстыру қажет [18]. Екіншісі – нысаналы және өлшенетін қолдау: пайыздық субсидиялардың орнына кепілдік, ваучер, факторинг және цифрлық қауіпсіздік бойынша субсидияланған консалтингті күшейту ұтымды. Үшіншісі – кері байланыс пен деректер: «Атамекен» ҰКП, Даму, министрліктер мен статистикалық органдар бірігіп, ШОБ-тың цифрлық қабылдауы жөнінде тұрақты салалық – өңірлік survey жүргізу керек, деректердің болмауы саясаттың адресаттылығын төмендетеді. Осы үш бағытсыз цифрландыру кең таралғаны мен, біркелкі тереңдікке жете алмайды.

Қорытынды

Қазақстандағы ШОБ-тың цифрлық трансформациясы өндірістегі күрделі Индустрия 4.0. шешімдерінен гөрі, мемлекеттік сервистер, платформалық сауда, цифрлық төлемдер және жеңіл қолжетімді бұлтты құралдар арқылы жаппай сипат алып отыр. Бұл моделдің күшті жағы – ену шегінің салыстырмалы түрде төмендігі, әлсіз жағы – цифрлық қабылдаудың үстінгі қабатта қалып қоюы, яғни онлайн тіркеу мен онлайн сауда бар болғанымен, деректерге негізделген басқару, киберқауіпсіздік және терең процестік интеграция барлық ШОБ-та бірдей орнықтаған. Сондықтан Қазақстан үшін ең ұтымды бағыт – eGov, маркетплейс, финтех, cloud/SaaS, оқыту және тәуекелді бөлісуге негізделген қаржылық қолдауды бір бағдарламаға емес, бірізді экожүйеге айналдыру. Егер мұндай экожүйе инфрақұрылыммен, жүйелік деректермен және нысаналы ваучерлік/кепілдік құралдарымен күшейтілсе цифрландыру ШОБ-тың өнімділігін, формализациясын және нарықтық ауқымын нақты өсіре алады, ал бұл өз кезегінде Қазақстан экономикасының әртараптануын жылдамдатады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігі Ұлттық статистика бюросы. Қазақстан Республикасының әлеуметтік - экономикалық дамуы: 2024 жылғы қантар-маусым. Астана 2024. 28 б.
2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігі Ұлттық статистика бюросы. Қазақстан Республикасындағы электрондық коммерция. Астана, 2025. 8 б.
3. Bureau of National Statistics of the Republic of Kazakhstan; ITU. ICT and e-commerce statistics in Republic of Kazakhstan. 2025. 19 p.
4. Damu Entrepreneurship Development Fund. Annual Report on the State of Small and Medium-Sized Enterprises Development in Kazakhstan. Almaty, 2023. 52 p.
5. OECD. Improving Framework Conditions for the Digital Transformation of Businesses in Kazakhstan. Paris, 2023. 75 p.
6. World Bank. Republic of Kazakhstan: Financial Sector Assessment. Washington, DC, 2024. 37 p.
7. World Bank. Kazakhstan MSME Financing, Digitalization, and Greening for Sustained Productivity (P174995). Concept Stage Review, Washington, DC, 2022. 9 p.
8. Қазақстан Республикасы Үкіметі. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы. Астана, 2017. 107 б.
9. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы. Statistical Appendix to the 3rd Voluntary National Review of Kazakhstan 2025. Astana, 2025. 40 p.
10. Қазақстан Ұлттық Банкі. Outcomes of the Development of National Digital Financial Infrastructure in 2024. Astana, 2025. 1 p.
11. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ. Digitalization of Kazakhstan: eGov.kz celebrates 20th anniversary. 13.04.2026. Электрондық ресурс.
12. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ. eGov Business: public services for entrepreneurs in several clicks. 2025. Электрондық ресурс.
13. eGov.kz. How to register legal entity online; How to establish individual entrepreneurship; eGov Business – digital assistant for domestic entrepreneurs. 2024–2025. Электрондық ресурс.
14. Astana Hub. Tech Orda 2024: Applications Open for Private IT Schools; Tech Orda 2025. 2024–2025. Электрондық ресурс.
15. Astana Hub. Registration of Astana Hub participants; Receive tax benefits and other privileges at Astana Hub. 2025–2026. Электрондық ресурс.
16. Kaspi.kz. 4Q and FY 2024 Financial Results. Almaty, 2025. 28 p.
17. ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі; IDC. Қазақстан АКТ нарығы 2018–2027. Алматы, 2023. Электрондық басылым.
18. Сыздықова А.О., Жетібаев Ж.К. Шағын және орта кәсіпорындарда цифрландыру мен инновациялық дамудың өзара байланысы // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. 2024. №4.
19. Yezhebay A., Sengirova V., Igali D., Abdallah Y.O., Shehab E. Digital Maturity and Readiness Model for Kazakhstan SMEs // 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST). 2021. DOI: 10.1109/SIST50301.2021.9465890. Электрондық ресурс.